

DOI
УДК 336.1

*Хизяпова А.А.
студент*

*Научный руководитель: Рысаев И.Ш., к.ф.н.
доцент*

*Башкирская академия государственной
службы и управления при Главе Республики Башкортостан*

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь государственных программ здравоохранения с социально-экономическим развитием государства и регионов. Охарактеризовано понятие и сущность государственных программ здравоохранения. Показаны некоторые современные проблемы реализации государственных программ здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, государственная программа, развитие здравоохранения, медицинская помощь.

*Khizyapova A.A.
student*

*Scientific supervisor: Rysaev I.Sh., PhD
associate professor*

*Bashkir Academy of Public Administration and Management under the
Head of the Republic of Bashkortostan*

STATE HEALTH PROGRAMS AS AN EFFECTIVE FORM OF SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND REGIONS

Abstract. The article examines the relationship of public health programs with the socio-economic development of the state and regions. The concept and essence of public health programs are characterized. Some modern problems of the implementation of public health programs are shown.

Keywords: healthcare, government program, healthcare development, medical care.

Здравоохранение является фундаментальным правом человека, и правительства во всем мире предпринимают различные инициативы для обеспечения его предоставления населению.

Если сравнить основные показатели сферы здравоохранения в России и успешных зарубежных странах (продолжительность жизни населения, уровень смертности), становится очевидным тот факт, что у нас в стране остро стоит проблема необходимости изменения принципов оказания бесплатной медицинской помощи, увеличения объемов финансирования, разработке новых подходов к оценке бюджетных расходов, поиске способов их оптимизации.

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время недостаточный объем финансирования и неэффективное использование средств учреждениями здравоохранения являются главными факторами, которые негативно влияют на качество оказываемых медицинских услуг, повышение доступности медицинской помощи, здоровье населения, а государственные программы здравоохранения, в свою очередь, частично направлены на решение данных проблем.

Государственные программы здравоохранения можно понимать, как стратегические инициативы, реализуемые государством для организации, финансирования и предоставления медицинских услуг населению. Они направлены на обеспечение равного доступа к здравоохранению, содействие укреплению здоровья и профилактике заболеваний, а также предлагают финансовую защиту от расходов на здравоохранение. Сущность государственных программ здравоохранения заключается в их нацеленности на коллективное благополучие населения.

Комплексный подход к формированию системы качества предоставляемых медицинских услуг предоставляет возможность для прогнозирования тенденций развития ключевых параметров экономического состояния населения, с учётом роли увеличения эффективности деятельности, а также управления населением.

В целом, предоставление качественных медицинских услуг имеет решающее значение для общественного благополучия и экономического прогресса общества. Государственные программы здравоохранения оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие. Здоровое население более продуктивно, что способствует экономическому росту и укреплению человеческого капитала. Сокращая количество выходов на работу и повышая качество рабочей силы, программы здравоохранения положительно влияют на уровень производительности. Более того, улучшение показателей здоровья приводит к снижению затрат на здравоохранение, тем самым высвобождая ресурсы, которые могут быть направлены в другие секторы, такие как образование и развитие инфраструктуры.

В настоящее время на территории Российской Федерации реализуется Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [1].

Главными задачами государства являются укрепление здоровья людей и увеличение продолжительности жизни. По поручению Президента в рамках государственной программы продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Так, в 2022 году построено более 270 больниц и поликлиник, свыше 700 быстровозводимых ФАПов и амбулаторий. За 2022 год были открыты 74 центра амбулаторной онкологической помощи в половине регионов [4].

В 2022 году система здравоохранения функционировала в условиях сложной внешнеэкономической ситуации, обусловленной санкционными ограничениями и связанными с этим рисками нарушениями логистических цепочек, сохраняющимся влиянием коронавирусной инфекции, пиковая заболеваемость которой пришлась на начало прошлого года. Несмотря на существующие вызовы удалось сохранить финансовую устойчивость системы здравоохранения, обеспечить улучшение важнейших медико-демографических показателей опережающими темпами и достичь запланированных результатов.

Тем не менее, несмотря на всю важность государственных программ здравоохранения, на региональном уровне сохраняется ряд факторов, негативно влияющих на реализацию государственных программ.

Во-первых, необходимо отметить, что финансовая система государства является наиболее чувствительной к кризисным явлениям, а также к управлению расходами, которые связаны с социальными обязательствами, а также благосостоянием населения [2]. Совершенствование управления региональным здравоохранением во времена проявления кризисных явлений является стратегически важной целью с учётом необходимости повышения качества жизни, а также продолжительности жизни населения, укрепления его здоровья. Значимость региональной системы здравоохранения также повышает ее связь с реализацией административных реформ, согласно которым существенная часть функций передается именно в регионы. Система здравоохранения выступает в качестве составной части национальной системы, обладает своей спецификой, которая вытекает из особенностей состояния общественного здоровья регионального населения, баланса внешних и внутренних факторов, которые оказывают воздействие на её функционирование.

В целом, система финансирования государственных программ должна обладать антизатратным характером; затраты на реализацию должны быть прогнозируемыми; должны быть уменьшены расходы финансирующей стороны, к примеру, страховщика, на контрольные функции, которые связаны с оплатой услуг в сфере здравоохранения; доплата всех видов медицинской помощи должна стимулировать учреждения здравоохранения

к реализации ими с собственных функций наилучшим для пациентов образом, в обстановке максимальной эффективности и грамотного использования ресурсов.

Во-вторых, существует проблема острой нехватки медицинского персонала. Так, нехватка среднего медперсонала, от которого напрямую зависит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в России составляет порядка 77 тысяч человек [3]. Нехватка квалифицированных медицинских работников создает серьезную проблему при реализации программ здравоохранения. Нехватка врачей, медсестер и другого медицинского персонала приводит к длительному времени ожидания, задержкам с лечением и снижению качества медицинских услуг.

В-третьих, существует риск недофинансирования государственных программ сферы здравоохранения.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются при реализации программ здравоохранения, является недостаточное финансирование. Услуги здравоохранения требуют значительных финансовых ресурсов для обеспечения предоставления качественной медицинской помощи, развития инфраструктуры и подготовки медицинских работников. При этом на фоне роста инфляции, санкционной политики Запада (как следствие – отказ ряд зарубежных поставщиков в поставке медицинского оборудования в Россию) расходы на реализацию государственных программ могут существенно увеличиться.

Также эффективность реализации государственных программ здравоохранения зависит от степени осведомленности и участия общественности. Недостаточная осведомленность о доступных медицинских услугах, профилактике заболеваний и санитарном просвещении отрицательно сказывается на реализации программ здравоохранения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственные программы здравоохранения играют решающую роль в предоставлении медицинских услуг населению. Хотя они направлены на обеспечение равного доступа к медицинской помощи и укрепление общественного здравоохранения, они сталкиваются с различными проблемами. Решение проблем финансовой устойчивости, качества медицинской помощи, обеспечение эффективной реализации политики в сфере здравоохранения имеют решающее значение для преодоления этих проблем.

Использованные источники:

1. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 18.09.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286834/ (дата обращения: 20.11.2023).

2. Воробьева Е.И. Обеспечение устойчивости финансовой системы Российской Федерации в условиях глобализации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2020. – № 1. – С. 5-12.
3. Дефицит медсестер – одна из главных угроз безопасности пациентов [Электронный ресурс] // Мой медицинский центр. – URL: <https://www.groupmmc.ru/news/2023/58616/> (дата обращения: 20.11.2023).
4. Министерство здравоохранения Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт. – URL: <https://minzdrav.gov.ru/> (дата обращения: 20.11.2023).